

Table des matières Fotointern Edition romande 2005

Rubrique	article	page
<u>Edition 1/05 du 06. 01. 2005</u>		
Interview	iha gfk: « Les perspectives sont bonnes pour le commerce photo » Jürg Zweifel	1
Interview	Marché suisse de la photo 1980-2004, prévisions pour 2005	3
Interview	Marché suisse de la photo 1936-2004, prévisions pour 2005	3
AMS	Peter W. Schmid: Nouvelle formation professionnelle	5
Commerce spécialisée	Expo Morschach 2005	5
Commerce spécialisée	Concours photo pour apprentis	5
Pratique	Crossover Combines photo/vidéo numériques de 2^{ème} génération : plus de pixels (Pentax Optio MXç / Sanyo Xacti X4)	6
	Optio MX4 Xacti X4 Spécifications	7
Reportage	Kodak Nouveaux produits : en phase complète avec la nouvelle ère du numérique	8
Reportage	Organigramme et interlocuteurs de Kodak SA, Renens	8
Professionnel	Canon Le reflex contre le moyen format ? EOS-1Ds Mark II. 16,7 Mpix plein format	11
Professionnel	EOS 1Ds Mark II Spécifications	13
Pratique	Pentax L'*ist DS va jusqu'au bout de la volonté de miniaturisation	15
Promotion	Fujifilm (Switzerland) SA : félicite fotointern pour sa première édition romande	18
Professionnel	in action Claes Axstal photographie voitures, bateaux et avions avec un flash depuis le ciel	19
Actuel	Concours «Communication»	20
Actuel	Stutz: nouvelle stratégie	20
Actuel	Medalight Digital Imaging Box	20
Actuel	Machines de Découpage Javelin	20
Actuel	Agfa et Typon : synergies exploitées	20
Actuel	GraphicArt à Zurich	20
Actuel	Rollei : grand angle avec dr5100	20
Actuel	Tekno: nouvelle adresse	20
Promotion	Pentax p-page : Potency / Pocketful / Pentax family / Present / Proximity / Personel / Pointed	21
3 questions	Arlette Vuagniaux Kodak SA	22
Actuel	Casio : 6 mégapixels et «BestShot»	22
Actuel	CanoScan 9950F : plus rapide	22
Actuel	isfl La confiance retrouvée Ernst A. Widmer	23
Actuel	Fuji : nouveau papier Crystal Archive	23
Actuel	Professional Imaging 2005	23
Actuel	DigiGo	23
<u>Edition 2/05 du 15.02. 2005</u>		
Interview	Graphicart: « Nous avons déménagé pour être proches de nos clients » (Interview Jörg Badertscher Urs Ziswiler)	1
AMS	Paul Schenk Nouvelles cartes de crédit à puce et terminaux EMV / ep2	5
Pratique	7 mégapixels Prix d' excellence pour les appareils compacts 7 mégapixels (Canon Powershot G6/ S70 / Casio Exilim Ex-P700 / Olympus C- 70 Zoom Pentax Optio 750Z / Samsung Digimax V70 / Sony DSC-V3)	6
	7 mégapixels Aperçu des principales données techniques	8
Professionnel	éclairage continu Halogène, lampes HMI, tubes fluorescents : l' éclairage signe son grand retour	10
Professionnel	éclairage continu Sélection de produits	12
Pratique	beam-out Projecteur diapo ou projection numérique ? Le pour et le contre Quel projecteur et pourquoi ? (Braun SC 668 / Geha 107plus / Liesegang Dv455 / Liesegang dv560)	14

Rubrique	article	page
	Résolutions	15
	Représentations des principales marques	17
Actuel	La technologie 3LCD progresse	18
Actuel	Nouveau standard pour cartes CF	18
Actuel	Objectifs Sigma pour Konica Minolta	18
Actuel	Service de réparation pour Bronica	18
3 questions	Sven Baier Librairie Scalo, Books & Looks	18
Actuel	Kodak «goes wireless»	18
lu pour vous	Fin du project Drylab / Corbis achète Zefa	18
Actuel	Le titre Eastman Kodak en baisse	19
Actuel	Reprise de Sericol-Group	19
Actuel	Modèles Z de Konica Minolta	19
Promotion	Fujifilm L'art de conserver durablement des photos numériques	20
Professionnel	Carte SD avec USB intégré	21
Professionnel	Fine Art Forum à Wetzlar	21
Professionnel	Réflex numérique de Panasonic ?	21
Actuel	Lecteur de carte 20en 1	22
Actuel	Gitzo : trépieds en basalte	22
Actuel	Graveur CD nomade Sony	22
Actuel	éloge funébre Andreas Hilty	23
Actuel	Fuji Repair Center : prix forfaitaires	23
Actuel	Hugyfot : nouveau en Belgique	23
Actuel	Minolta n'a pas peur de se mouiller	23
<u>Edition 3/05 du 15.03. 2005</u>		
Interview	Leica/Perrot «Deux sociétés pour des canaux de vente différents» (Interview avec Gerhard Zapf, Olivier Bachmann, Fredi Bickel)	1
AMS	Paul Schenk, Qui deviendra le nouveau président de l'AMS?	4
PMA	nouveautés Le numérique fait fureur : miniaturisation et résolution sont au premier plan	6
PMA	Leica : confiant malgré les pertes	6
PMA	Canon EOS 350D 8 mégapixels pour novices et convertis	8
PMA	canon eos350d : Données techniques	8
PMA	EOS 20Da pour photographie infrarouge	9
Formation	cepv Six étudiants boycottent le CEPV et demandent la réintroduction de l'ancien programme	10
Pratique	Multiblitz Xenolux, un système d'éclairage polyvalent pour le studio et l'extérieur	14
Pratique	Xenolux Données techniques	14
Pratique	Calibrage La fiabilité des couleurs à l'écran et sur l'imprimante : une condition indispensable	16
Promotion	Pentax p-page : Pro power / Pro protection / Pro proximity Pro precision	17
Pratique	Une pluralité d'acteurs	16
Actuel	Le nouveau compact numérique Epson L-500V allie le luxe et la simplicité	18
Actuel	Sony présente le Cyber-shot W5	19
Actuel	Fujifilm importateur de Transcend	19
lu pour vous	Corel distribue Jasc / Canon : bénéfice record / Nikon renoue avec les bénéfices	19
Actuel	Cartes mémoires mini de Kingston	20
Actuel	Vente annoncée de Fotolabo Club	20
Actuel	Capacité accrue, taille en baisse	20
Actuel	De quand date le «Polyball» de l'EPF ?	20
Actuel	Sinar, Bron et Foba chez Tekno	21
Actuel	Yashica cesse ses activités	21

Rubrique	article	page
Actuel	Capacité accure pour les cartes CF	21
Actuel	Memorex : inscription au laser	22
Actuel	Fujifilm F10 : moins gourmand	22
Actuel	Exilim Zoom EX-Z55 et Z5	22

Edition 4/05 du 12.04. 2005

Interview	Sigma: « Le capteur au format 35 mm s'imposera dans l'avenir » (Masao Yamaki)	1
AMS	Paul Schenk Départ après six années de mandat	5
AMS	Heiri Mächler Joie et craintes du nouveau président	5
PMA	nouveautés Produits numériques à la pelle : offensive sur les accessoires et périphériques	6
PMA	Bientôt un zoom 15x Samsung ?	6
Laboratoire	noir et blanc Les papiers barytés ne sont pas encore en voie de disparition !	10
Actuel	Quel avenir pour Ilford ?	12
Actuel	Sony : Memory Stick 4 Go	12
Actuel	Bientôt le Pentax 645 Digital?	12
Actuel	Pack photo Phase One-Rollei	13
Actuel	Kodak Nexpress: tout numérique	13
Actuel	HP Photosmart 8750 pour pros	13
Actuel	Brochure sur la nouvelle profession	14
Actuel	personnel Nouvelle direction chez Stutz	14
3 questions	Pascale Bonnard Yersin	14
Actuel	Gepe : mini-version de Card Safe	14
Actuel	Fujifilm Euro Press Award 2005	15
Actuel	Imprimante Epson Stylus R1800	15
Actuel	Prix de la photographe	15

Edition 5/05 du 11.05. 2005

Interview	Sony « Croissance dans le commerce photo avec des appareils ambitieux » (Marc Di Piazza)	1
AMS	Heiri Mächler Une lueur à l'horizon pour le commerce photo?	5
lu pour vous	Kodak rachète Creo / Lexar obtient gain de cause / Accu ultra rapide / Color Awards 2005 7 iView + Capture One	5
pratique	Imprimantes compactes Tirage photo direct: toute la vérité sur la qualité et le prix	6
pratique	Canon DS 700, Canon CP500, Canon CP400	7
pratique	Epson Picture Mate, Fuji Printpix CX 550, HITouch 640 PS, HP Photosmart 375	8
pratique	Kodak EasyShare, Olympus P-10, Sanyo DVP-P1Ex, Sony Photo Printer	9
pratique	imprimantes Aperçu des principales données techniques	9
pma	laboratoire Les kiosques photo ont la vedette, mais les minilabs ne sont pas en reste	10
pma	Albums photo sur papier photo?	10
actuel	pi05 zurich Les dessous du succès retentissant de la Professional Imaging	12
actuel	Concours de design Pentax	12
actuel	Kodak: films optimisés	14
actuel	Service après-vente Yashica/Contax	14
actuel	Pentax: zoom pour reflex numérique	14
actuel	le livre du mois: Vues aériennes de La Gruyère	14
actuel	Panasonic Lumix DMC FZ5	14
actuel	Orbit: de Apple à ZKB	14
actuel	Parution du catalogue Boesner 2005	14
actuel	Kits reflex numériques Cokin	16
actuel	Ecran pour portraits	16
actuel	Impression sans fil Canon	16

Edition 6/05 du 10.06. 2005

Interview	Pentax « La voie de L'avenir est ouverte aux appareils photo personnalisés » (Interview avec Markus Furrer, Ernst Vollenweider)	1
Supplément	Canon Collection été 2005	supplément
AMS	Heiri Mächler Aldi et Lidl: un danger pour le commerce photo?	5
Commerce spécialisé	Succès de la Photo Münsingen 05	5
Pratique	stabilisation d'image Que valent les superzooms compactes et leur stabilisateur d'image? Stabilisateur d'image reflex numérique Canon Powershot S2 / Konica Minolta A2 / Konica Minolta A200 / Panasonic DMC-FZ5 / Panasonic DMC-FZ4 / Panasonic DMC-LZ1/LZ2	6
Professionnel	Calibrage Trois outils d'étalonnage pour réussir le calibrage des écrans	11
Promotion	Fujifilm Journées d'essai chez les revendeurs – rien ne vaut l'expérience personnelle !	12
Actuel	Disques durs LaCie avec RAID	13
Actuel	Attention: perte de données	13
Actuel	Kodak: Perez remplace Carp	13
Actuel	Sigma optimise ses objectifs	13
Actuel	Duracell Ultra	13
Actuel	Kingston Ultimate	13
Actuel	Rollei AF-Super-Angulon HFT PQS	13
Actuel	Nouvelles sources d'énergie piles GP	14
Actuel	Konica Minolta Dimage X60	14
Actuel	Olympus C-180: facile, économique	14

Ausgabe 7/05 vom 11.07. 2005

Interview	canon « Notre marque est très populaire et elle est associée à une qualité élevée » (Interview avec Rolf Maeder, Richard Breyer)	1
AMS	Martin Leuzinger A la chasse aux bonnes affaires	5
Commerce spécialisé	Concours SOS Villages d'enfants	5
Pratique	reflex numérique Nikon s'attaque au Canon 350D avec le D50, un boîtier haute technologie Nouveau : Pentax *ist DL	6 6
Pratique	comparatif : Spécifications des Canon EOS 350D, Nikon D50, Pentax *istDL	7
Pratique	Samsung Plus de 10 nouveaux produits dont le boîtier Pro815 et deux imprimantes	8
Pratique	Canon Le système EOS donne toute la mesure de ses talents dans la poussière des safaris Canon EOS 350D pour débutants Bien réussir son safari-photo	10 10 11
Actuel	Vevey : Grand Prix 2006	13
Actuel	Le vent en poupe	13
Actuel	Reminiement	13
Actuel	pps photographes professionnels Les photographes professionnels adoptent un nouveau concept de formation	13
Actuel	CD Archival Gold imprimables	13
Actuel	Liquidation de Image Trade	14
Actuel	AgfaPhoto : sauvée de justesse ?	14
Actuel	Metz : flashes pour gamme Olympus	14

Edition 8/05 du 11.08. 2005

Interview	Nikon « Par tradition, nous sommes très liés au commerce spécialisé » (avec Christian Geuking, Thomas Bechter, Marco Rosenfelder)	1
Commerce spécialisé	Heiri Mächler Commerce photo : foi en l'avenir	5
Commerce spécialisé	Forum de marketing de l'ISFL	5
Commerce spécialisé	Marché au puces de Lichtensteig	5

Rubrique	article	page
Aperçu du marché	étanche Eté, soleil, plage, eau, poussière : das APN à toute épreuve !	6
Cfc	fin d' apprentissage Niveau de formation élevé et idées originales des jeunes professionnels	8
Pratique	reflex numérique Tamron optimise ses objectifs numériques et élargit le grand-angulaire	10
Pratique	Phase One va toujours plus loin	11
Pratique	Olympus Fisheye : en profondeur	11
Pratique	personnel Isabelle Kappeler chez SMI	11
Pratique	Markoline avec connexion USB	11
Pratique	Lexar chez Perrot et Olympus	11
Promotion	Fujifilm Distributeur en Suisse pour des supports de stockage haut de gamme de Transcend	12
Actuel	Arrivée des compacts 8 mégapixels	13
Actuel	pps photographes professionnels Révision partielle de la loi suisse sur le droit d'auteur	13
Actuel	Projecteurs Kindermann	13
Actuel	Kodak : plus de papier noir et blanc	13
Actuel	Minolta Dynax 5D et Dimage X1	14
Actuel	Coopération de Sony et Minolta	14
Actuel	Panasonic : résolution importante	14
Actuel	Ilford Suisse es mains étrangères	15
Actuel	Zigview : écran de reflex numériques	15

Edition 9/05 du 09.09. 2005

Interview	films L'avenir du film argentique vu par quatre fabricants de renom (Interview avec Walter Weber (Agfa), Pierre Kipfer (Kodak), Jacques Stähli (Fujifilm), Franz Rehmann (Konica Minolta))	1
Commerce spécialisé	Les marques d'Image Trade	5
Commerce spécialisé	30 e marché au puces de la photo	5
Technologie	Petit abc Les particularités techniques de différentes marques photo en bref	6
Réparation	Chako Spécialistes Canon à Delémont, réparateurs officiels de la marque et service pour pros	8
Nouveautés	Canon Pléiade de nouveautés : EOS 5D ou l'avènement de la résolution 12 mégapixels	11
Actuel	Jobo : kiosque multimédia photo	13
Actuel	Nouvelles jumelles Minox	13
Actuel	Sunpak : flash compact et maniable	13
Actuel	Personnel Jean-Luc Piquet quitte Kodak	14
Actuel	Maco produit le film Aero 400	14
Actuel	Portable et appareil photo cultes	14
Actuel	Hasselblad présente le nouveau H2	14
Actuel	Journées photographiques	14
Actuel	Concours photo pour les jeunes	15
Actuel	Photoshow prêt pour la projection	15
Actuel	personnel Nouveau collaborateur chez Fujifilm	15
Actuel	Reprise de CBC par Konica Minolta	15

Edition 10/05 du 12.10. 2005

Interview	Hasselblad «La taille du capteur en moyen format offre des avantages» (Christian Poulsen)	1
Actuel	Réorganisation chez Nikon	5
Actuel	Ricoh Caplio RR 530 pour novices	5
Actuel	Quel avenir pour AgfaPhoto ?	5
Professionnel	format Les boîtiers moyen et grand format face aux reflex numériques 16 mégapixels	6
Professionnel	Canon EOS 1Ds Mark II, Phase One P25, Sinarback 54 / Sinar p3	6
	systèmes numériques Dos et reflex numériques : comparatif	7

Rubrique	article	page
Reportage	Kodak Nouveau cap : Kodak veut devenir le leader du numérique en Suisse aussi	10
Actuel	Konica Minolta Dimage Z6	13
Actuel	Fujifilm : mise à jour pour S3Pro	13
Actuel	Nikon Coolpix avec fonction WLAN	13
Actuel	technologie Bientôt un projecteur en format de poche ?	13
Actuel	Fuji : transfert de vidéo à DVD	13
Actuel	Rollei déménage et se réorganise	13
Actuel	Ricoh avec navigation GPS	13
Actuel	Pen tablet pour amateurs	14
Actuel	Polaroid : nouvelle adresse	14
Actuel	information de dernière minute Nouveau reflex numérique E-500 d'Olympus	14
Actuel	Caméscope pro HDV de Canon	14

Edition 11/05 du 09.11. 2005

Interview	Engelberger « La technologie haute définition est une chance à saisir » (Roger Engelberger)	1
Actuel	Fin des espoirs au sujet d'AgfaPhoto	5
Actuel	Deux cerisiers pour Ilford	5
Actuel	Fuji : meilleurs pros de la presse	5
Tendance	polyvalent Les reflex n'ont qu'à bien se tenir : voici venus les bridges haute résolution	6
	Fujifilm S9500, Panasonic FZ30, Samsung Pro 815	7
	Les données techniques en un coup d'œil	10
Pratique	Moyen format Maniya a amélioré la vitesse et les performances du 645 AFD – compte rendu	13
Actuel	Ilford : nouveaux produits N&B	14
Actuel	CCD défectueux chez 7 marques	14
Actuel	pps photographes professionnels Une campagne forte des photographes suisses romands	14
Actuel	SanDisk et Phase One : 2en1	15
Actuel	Nouveaux capteurs Kodak	15
Actuel	Grand Prix de la Photo	15
Actuel	Panasonic : portable Bluetooth	15
Actuel	Jenoptik reprend Sinar	15

Edition 12/05 du 09.12. 2005

Interview	Vidéo Nouveaux caméscopes – ont-ils leur raison d'être dans le commerce photo?	1
Actuel	AgfaPhoto met clé sous la porte	5
Actuel	Liquidation chez AgfaPhoto	5
Actuel	Kionsque photo : Fujifilm ASK-1500K	5
Tendance	vidéo 3CCD, haute définition, 2en1 et DVD – le monde de la vidéo prend un nouvel élan	7
Supplément	Canon Collection Automne/Hiver 2005/2006	Supplément
Professionnel	pros Modèles compacts, maniables et compatibles avec des dos numériques ou roll-films	10
Professionnel	Rollei Xact 2 : qualité de mise	11
Promotion	SMI Réussir dans la photo grâce au MK4 – deux exemples dans le Valais et à Gevève	12/13
Actuel	Nikon D200 à 10,8 mégapixels	14
Actuel	Nikon rappelle ses batteries	14
Actuel	Impression à trois dimensions	14